

<https://doi.org/10.15421/282301>
УДК 595.7(092):016[Putchkov O. V.]

А.І. Бабицький¹, Л.С. Черней²

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ, 01054, Україна

¹ E-mail: andriybabytskiy@gmail.com
ORCID 0000-0003-2758-0319

² E-mail: cherneys2014@gmail.com

ОБЛІК ФОНДОВИХ КОЛЕКЦІЙ ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ, ПРОВЕДЕНИЙ ОЛЕКСАНДРОМ ПУЧКОВИМ

Обговорено наукові методи обліку фондкових колекцій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, розроблені Олександром Пучковим. Показано значення для розвитку фундаментальної науки України обліків систематичних наукових колекцій, що формуються в Інституті зоології; систематичних наукових колекцій, що знаходяться в архівному збереженні; створення та обліку порівняльних фауністичних, гістологічних та морфолого-анатомічних колекцій; формування та обліку колекції інклюзів безхребетних рівненського бурштину; створення «Переліку наукових зоологічних фондкових колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України» та «Переліку типових видів». Проаналізовано наукові досягнення Інституту зоології, отримані на основі згаданих методів: кількість наукових праць, підготовлених з використанням колекцій; запитів з вивчення зоологічних колекцій фахівцями інших наукових установ та навчальних закладів; колекційних матеріалів, надісланих з інших наукових установ для наукової обробки фахівцями Інституту зоології; важливих науково-практичних рекомендацій, необхідних для розвитку народного господарства і охорони природи.

Ключові слова: фондкові колекції, методи обліку, наукові досягнення, Інститут зоології, Національна академія наук України.

Олександр Пучков (1954—2021) — доктор біологічних наук, професор, лауреат Премії імені видатних учених НАН України (2020), перший віцепрезидент Українського ентомологічного товариства (2007—2021 рр.), завідувач відділу наукових фондкових колекцій (1996—2016 рр.) та лабораторії наукових фондкових колекцій (2016—2021 рр.) Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (далі — Інститут зоології). Він народився 5 вересня 1954 року в м. Києві. Його мати, Лідія Василівна Пучкова —

Цитування: Бабицький, А.І., Черней, Л.С. Облік фондкових колекцій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, проведений Олександром Пучковим. *Український Ентомологічний Журнал*. 2023. Вип. 21. С. 5—19. <https://doi.org/10.15421/282301>

кандидат біологічних наук, ентомолог. Батько, Василь Георгійович Пучков — доктор біологічних наук, професор та брат, Павло Васильович Пучков — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту зоології, були провідними фахівцями з вивчення напівтвердокрилих. Упродовж 1959—1975 рр. Василь Георгійович очолював відділ загальної ентомології Інституту зоології.

У 1971—1977 рр. Олександр Пучков навчався в Українській сільськогосподарській академії (нині: Національний університет біоресурсів і природокористування України). Отримавши диплом за спеціальністю «вчений агроном по захисту рослин», в наступні 1977—1982 роки він працював в Інституті захисту рослин НААН України. З 1982 до 2021 року наукова діяльність Пучкова О.В. пов'язана з Інститутом зоології. В цій установі протягом 1982—1985 рр. він навчався в аспірантурі та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Жесткокрылые (Coleoptera) пшеничного поля степной зоны Украины» за спеціальністю «ентомологія». У 2003 році Олександр Васильович здобув науковий ступінь доктора біологічних наук, захистивши дисертацію на тему: «Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби *Cicindelina* Палеарктики» за спеціальністю «зоологія».

Головним напрямком наукових досліджень Олександра Пучкова були систематика, морфологія, фауністика та аутекологія жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) і жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) фауни України і багатьох регіонів Євразії. Він був одним з провідних фахівців-систематиків по цих групах в Україні. Фундаментальному дослідженню личинок жуків-стрибунів світової фауни сприяли наукові зв'язки Олександра Васильовича з німецькими карабідологами (В. Klausnitzer, L. Zerche, E. Arndt) та ретельне вивчення колекції личинок Cicindelidae, що сформована в Німецькому ентомологічному інституті (Еберсвальде / Мюнхеберг). Він також підтримував тісні зв'язки з багатьма вченими Італії, Франції, Фінляндії, Чеської Республіки, Болгарії, Польщі, Республіки Білорусі.

Низка наукових праць з дослідження жуків-турунів і жуків-стрибунів (Coleoptera: Carabidae, Cicindelidae) Олександром Пучковим опублікована у співавторстві із зарубіжними фахівцями (О. Aleksandrowicz, E. Arndt, F. Cassola, J. Farkač, J. Gebert, I.I. Kabak, C.-F. Lee, A.V. Matalin, O. Rop, P. Schüle, V.G. Shilenkov, M. Stachowiak, K. Werner, I.-H. Wu) як в українських, так і в закордонних виданнях. Він також був висококваліфікованим спеціалістом з наступних родин твердокрилих: Dermestidae, Silphidae, Scarabaeidae, Histeridae, мав глибокі знання з систематики, фауністики, зоогеографії та екології Staphylinidae, Byrrhidae, Cantharidae, Melyridae, Ptinidae, Anobiidae, Elateridae, Nitidulidae, Cucujidae, Cryptophagidae, Coccinelidae, Lathridiidae, Collydiidae, Oedemeridae, Anthicidae, Meloidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Bruchidae, Attelabidae, Iridae та ін., що підтверджують його численні наукові публікації.

Олександр Васильович здійснив чимало наукових відряджень до багатьох зарубіжних установ і навчальних закладів. Відрядження до Бель-

гії, Болгарії, Нідерландів, Фінляндії були зумовлені його участю в європейських конференціях з карабідології. Наукові доповіді з дослідження фауни, систематики, морфології та екології карабідних жуків також були зроблені ним на міжнародних і республіканських симпозиумах.

Протягом 1997—2021 рр. О.В. Пучковим опубліковано 289 наукових праць, у тому числі 7 монографій. Безцінною для фундаментальної науки є його монографія з вивчення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) трансформованих ценозів України, в яких 349 видів з 33 родів цих корисних комах з 745 видів 125 родів, зареєстрованих у фауні країни, стали рідкісними (Пучков, 2018). За цю працю Олександр Пучкову у 2020 р. присуджено премію імені І.І. Шмальгаузена НАН України.

З 1998 року О.В. Пучков постійно обирали до складу вченої ради Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, а також до спеціалізованих вчених рад Інституту зоології та Інституту захисту рослин НААН України з захисту дисертацій. Протягом 2012—2021 рр. він був головним редактором спеціалізованого видання «Український ентомологічний журнал», науковим редактором журналу «Zoodiversity», членом редакційних колегій наукових журналів «Вісті Харківського ентомологічного товариства», «Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія», «Энтомологическое обозрение», монографій «Червона книга України. Тваринний світ» (2009) та «Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)» (2011).

Олександр Пучков був опонентом багатьох кандидатських і докторських дисертацій, написав безліч відгуків на наукові праці, дипломні роботи, практичні розробки. Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації О.В. Прохоровим, С.В. Корнеєвим та М.А. Грандовою. У 2018 р. Олександр Васильовичу присуджене звання професора за спеціальністю «091 — біологічні науки».

З розвитком фундаментальної і прикладної наук пов'язані роботи О.В. Пучкова як першого віце-президента Українського ентомологічного товариства (2007—2021 рр.), дійсного члена Австрійського (з 1997 р.), Російського (з 1991 р.) та Чеського (з 1998 р.) ентомологічних товариств та Казахського зоологічного товариства.

Окрім наукової роботи, Олександр Пучков також займався активною педагогічною діяльністю, зокрема читав курс лекцій і проводив практичні заняття з ентомології у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди та Поморській академії в Слупську (Польща). Він здійснив численні експедиційні виїзди в межах Євразії, почавши їх у 1962 році разом з батьком, та продовживши з 1972 року — самостійно. Більшість з них були довготривалими, часто за рахунок відпусток. На запит фахівців українських і зарубіжних установ він проводив визначення до виду багатьох тисяч екземплярів комах, надав сотні наукових консультацій.

Ні з ким не порівняно була притаманна О.В. Пучкову ретельність у проведенні як польових, так і таксономічних досліджень. За відмінні успіхи у науковій роботі він багаторазово був нагороджений Почесними грамотами Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України,

Президії НАН України, Почесною грамотою Інституту захисту рослин НААН України.

Чверть століття продовжувався успішний науковий проект Олександра Пучкова, пов'язаний з розробкою методів обліку фондів колекцій, сформованих в Інституті зоології, та обґрунтуванням їхнього значення для розвитку фундаментальної і прикладної науки України і світу. Причини, що зумовили цей напрям його діяльності, обговорено далі.

Виклики, що виникли після розпаду СРСР, та облік наукових фондів колекцій Інституту зоології як запряга його наукової діяльності

Під час економічної кризи, викликаній розпадом СРСР в кінці ХХ століття, фінансування установ НАН України тривалий період було недостатнім. Тому два підрозділи Інституту зоології, а саме: відділ палеозоології і палеонтологічний музей, очолюваний членом-кореспондентом НАН України В.О. Топачевським, який протягом 1973—1986 рр. був директором Інституту зоології, а також відділ систематики хребетних і зоологічний музей, завідувачем якого був доктор біологічних наук, професор М.М. Щербак, виділились в окрему структуру (нині — Національний науково-природничий музей НАН України). В якості одного з аргументів було використано неперевірену інформацію про те, що наукові колекції Інституту зоології сконцентровано головним чином у цих відділах. Відтак, фінансування решти 10 відділів Інституту зоології та наукових напрямків, що розвивались в них, з державного бюджету не передбачалося.

В історичному аспекті, під час створення в 1930 році Інституту зоології і біології АН УРСР (тепер Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України) було доцільним включення до його складу як окремого відділу Зоологічного музею УАН, що функціонував з 1919 року (Черней і ін., 2018). З часом він був реформований у два вищезгадані відділи. За винятком трагічного періоду другої світової війни та повоєних років, саме в Інституті зоології для них створювалась потужна база, необхідна для розвитку фундаментальної науки. Виділялись чималі кошти для здійснення співробітниками наукових експедицій у найвіддаленіші райони країни та інші регіони планети з метою вивчення фауни, збору зоологічних матеріалів для формування наукових колекцій та оформлення показових музейних експозицій.

Важливо зауважити, що в усі часи наукові колекції створювались у кожному підрозділі Інституту зоології фахівцями найвищої кваліфікації як основа вивчення тваринного світу, проте до того моменту не виникало потреби у проведенні будь-якого їх обліку. Відтак, у критичний період 1990—1995 рр. Інститут зоології не мав жодних опублікованих даних про обліки колекційних фондів, які могли б вберегти від руйнування цілісну систему фундаментальних досліджень, що сформувалась у ньому протягом багатьох десятиріч.

Ця стаття та інші наукові публікації про сучасний облік колекційних фондів є доказом його необхідності для розвитку фундаментальних досліджень з систематики, таксономії та збереження колекцій в галузі зоології.

Наказом директора Інституту зоології №46-к від 10.04.1996 року до штатного розпису було введено відділ наукових фондкових колекцій. О.В. Пучков обраний на посаду завідувача з урахуванням його глибоких знань як систематика та високої працездатності.

Результати

1. Розробка наукового обліку фондкових колекцій Інституту зоології

Ключовим пріоритетом з цього напрямку роботи Олександра Пучкова стало введення до наукової тематики відділу наукових фондкових колекцій «Розділу 1» з розробки:

а) оригінальних наукових методів кількісно-якісного обліку зоологічних колекцій;

б) оригінальних методів обліку наукових досягнень, отриманих з використанням колекцій.

Домінуючим фактором у підтвердженні унікальності фундаментальних наукових колекцій Інституту зоології він вважав результати щорічного обліку, отримані по кожному з розроблених методів.

1.1. Облік систематичних наукових колекцій, що формуються в Інституті зоології

З 1996 року підзвітними відділу наукових фондкових колекцій з питань формування зоологічних колекцій, забезпечення їх довгострокового збереження та функціонування на високому міжнародному рівні стали наступні підрозділи:

♦ відділ ентомології та наукових фондкових колекцій (завідувачі: В.Г. Пучков, В.Г. Долін, В.М. Стівчатий, В.О. Корнеєв), кількість колекцій — 104;

♦ відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду (завідувачі: М.Д. Зерова, О.В. Гумовський), кількість колекцій — 25;

♦ відділ акарології (завідувачі: І.А. Акімов, Л.О. Колодочка), кількість колекцій — 71;

♦ відділ паразитології (завідувачі: В.П. Шарпило, В.В. Корнюшин, В.О. Харченко), загальна кількість колекцій — 110;

♦ відділ фауни та систематики безхребетних (завідувачі: В.І. Монченко, І.В. Довгаль, В.В. Аністратенко), загальна кількість колекцій — 207.

1.2. Облік систематичних наукових колекцій, що знаходяться в архівному збереженні

У 1996 році Олександром Пучковим на постійне збереження до відділу наукових фондкових колекцій були прийняті значні об'єми ентомологічного матеріалу, надбаного науковцями Інституту зоології протягом попереднього століття. Сотні тисяч комах систематизував він відповідно до сучасної системи. Технічну роботу з монтування та етикетування

матеріалу під його контролем виконував Б.М. Васько. У фондах відділу представлені колекції рядів: Homoptera (рівнокрилі): Підряд Aphidinea (попелиці), Надродина Aphidoidea (фауністичні збори, що налічують близько 700 видів; укладач В.О. Мамонтова); Підряд Coccinea (кокциди, або червці і щитівки) — надродина Coccoidea — 8 родин, 96 родів, 196 видів (укладач: Є.М. Терезникова); підряд Auchenorrhyncha (цикадові) — 17 родин, 323 роди, 1071 вид (укладач: В.М. Логвиненко); підряд Heteroptera (=Hemiptera) (напівтвердокрилі, або клопи) (фауністичні збори В. Гросс-Гейма, В.Г. Пучкова та П.В. Пучкова); Coleoptera — 62 родини; Lepidoptera: Noctuidae та Rhopalocera (укладач: З.Ф. Ключко); Siphonaptera (блохи) — 5 родин, 26 родів, 90 видів (укладач: В.І. Юркіна); Diptera (двокрилі) — 20 родин та ін. Особисто О.В. Пучковим сформовані: колекція імаго жуків-турунів (Carabidae) світової фауни, в якій представлено близько 1700 видів зі 144 родів; колекція імаго жуків-стрибунів (Cicindelidae), що налічує 205 видів з 42 родів; колекція личинок жуків-турунів (Carabidae), в якій нараховується 130 видів; колекція личинок 95 видів родини Cicindelidae, що є найбільшою в Палеарктиці.

1.3. Створення та облік порівняльних фауністичних, гістологічних та морфолого-анатомічних колекцій

За ініціативою О.В. Пучкова відповідно до напрямків зоологічних досліджень було вперше сформовано та вперше поставлені облік наукової колекції в таких підрозділах: відділ еволюційно-генетичних основ систематики — 13 колекцій (завідувач: С.В. Межжерін), відділ еволюційної морфології — 19 колекцій (завідувачі: М.Ф. Ковтун, І.І. Дзевєрін), відділ моніторингу та охорони тваринного світу — 2 колекції (завідувач: В.А. Костюшин), лабораторія популяційної екології — 6 колекцій (завідувачі: І.Г. Ємельянов, О.В. Годлевська); відділ паразитології — 2 колекції (завідувач: В.О. Харченко); відділ фауни і систематики безхребетних — 2 колекції (завідувач: В.В. Аністратенко); відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду — 7 колекцій (завідувач: О.В. Гумовський); відділ ентомології та наукових фондів колекцій — 4 колекції; лабораторія наукових фондів колекцій — 7 колекцій (завідувачі: О.В. Пучков, А.І. Бабицький); відділ акарології — 4 колекції (завідувач: Л.О. Колодочка).

1.4. Формування та облік колекції інклюзів безхребетних рівненського бурштину

З 2000 року, за підтримки президента НАН України Бориса Патона, у відділі наукових фондів колекцій (з 2016 року — лабораторія) створюється унікальна колекція викопної фауни безхребетних рівненського бурштину, в якій зареєстровано близько 13 тис. артропод (здебільшого комах), що населяли територію України в пізньому еоцені (35 млн. років тому). На таксономічному рівні вона включає представників 300 родин з 32 рядів членистоногих, у т.ч., понад 150 типових екземплярів низки груп артропод. (Укладач: Євгеній Перковський).

1.5. Створення Переліку наукових зоологічних фондкових колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України та Переліку голотипів

Загалом на кінець 2022 року наукові зоологічні фондкові колекції Інституту зоології складають 6930352 умовних одиниць зберігання, об'єднаних в 694 колекції, зокрема 626 систематичних, 47 порівняльних фауністичних та 19 гістологічних і морфолого-анатомічних колекцій. У них представлено понад 50 тис. видів тварин фауни України та інших регіонів Євразії, Америки, Африки та Австралії. Колекція інклюзів безхребетних рівненського бурштину нараховує 4976 окреможестей.

На основі інформації з наукового обліку колекцій Інституту зоології Олександром Пучковим створено «Перелік наукових зоологічних фондкових колекцій ...» та «Перелік голотипів». Вони оновлені у 2021 році завідувачем відділу ентомології та наукових фондкових колекцій Валерієм Корнеєвим, та у 2023 р. — завідувачем лабораторії наукових фондкових колекцій Андрієм Бабицьким та куратором колекцій Любов'ю Черней.

2. Облік досягнень Інституту зоології, отриманих на основі використання наукових колекцій

2.1. Конкурси, оголошені Президією НАН України

На початку 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України №174 від 18.02.1997 року затверджено «Положення про порядок визначення об'єктів, що становлять національне надбання». Головною вимогою до таких об'єктів були свідчення їхньої унікальності та фундаментальності та необхідності матеріальної підтримки, оскільки їх втрата або руйнування матиме негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

Відтак, Олександром Пучковим було зібрано інформацію про наявні на той час наукові фондкові колекції Інституту зоології. На той час вони нараховували 5,8 млн умовних одиниць зберігання, становлячи найбільші зоологічні фонди в Україні — як за обсягом, так і таксономічним складом. Наразі вона організована за системою тваринного світу і є базовим джерелом для розвитку основних напрямків зоології та моніторингу змін стану фауни, що відбуваються у зв'язку з господарською діяльністю людини, та прогнозу їх на майбутнє.

Загальний облік кількості колекцій, облік наукових праць, виконаних вченими Інституту з використанням колекційних матеріалів, облік запитів щодо вивчення матеріалів колекцій фахівцями інших українських та зарубіжних наукових установ підтверджували фундаментальність зоологічних колекцій та відповідність вимогам названої постанови Кабінету Міністрів України.

На цій підставі протягом 1997—2000 рр. Президією НАН України щорічно оголошувалися конкурси з метою матеріальної підтримки наукових об'єктів. Відомості про фундаментальне і прикладне значення фондкових колекцій, підготовка яких була покладена на Олександра Пучкова, давали можливість Інституту зоології щорічно перемагати в них.

2.2. Внесення колекцій

Інституту зоології до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання

У 2001 році Інститутом зоології у відповідь на лист МОН України №1/2—1132 від 28.04.2001 року був поданий пакет документів: «Пропозиція щодо надання науковим зоологічним фондovým колекціям Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України статусу національного надбання». Підготовка інформації про їхню кількість і якість та значимість для розвитку фундаментальної науки виконував відділ наукових фондových колекцій під керівництвом О.В. Пучкова.

На цій підставі Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. №1709 Наукові зоологічні фондové колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України було внесено до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (далі: науковий об'єкт) з щорічним асигнуванням коштів.

Керівником наукового об'єкту був призначений Олександр Пучков, а головним куратором колекцій Інституту зоології — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Любов Черней.

2.3. Роботи з підтвердження відповідності

наукового об'єкта статусу національного надбання

Однак надання фондovým колекціям Інституту зоології статусу Національного надбання не було чимось сталим і вічним. Виборювати його було потрібно щорічно при постійно зростаючих вимогах МОН України і Президії НАН України. Це склало окремих напрямків робіт Олександра Пучкова. Під його керівництвом щорічно формувалася пакет документів для укладання «Договору № 2Н/14» НАН України як розпорядника коштів, з Інститутом зоології щодо виділення грошових асигнувань на підтримку наукового об'єкту, що становить національне надбання. Чимало хисту, часу і зусиль вимагала щорічна підготовка пакету документів «Акт № 2Н/14 здавання-приймання робіт, що виконувалися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об'єкту національного надбання» для НАН України та річного звіту про цільове використання виділених коштів для МОН України. Ці звіти в названій установі були різними, хоч звітувалися за одну і ту суму виділених асигнувань. Отримувані суми грошей завжди були не достатніми, але вони постійно зростали (наприклад, 95 тис. грн у 2011 р., 145 тис. грн у 2020 р., 176 тис. грн у 2023 р.) і були вкрай необхідними для придбання устаткування, оплати послуг та наукових відряджень з метою оновлення колекцій тощо.

Пріоритетно важливими напрямками у здійсненні цього проекту Олександр Пучков вважав проведення періодичних ревізій таксономічного складу фондových колекцій, щорічні обліки зростання їх обсягів та забезпечення довгострокового збереження та функціонування на належному світовому рівні.

2.4. Анкетування наукових об'єктів НАН України

У 2001, 2002, 2004, 2013, 2015 та 2016 рр. НАН України проводилось анкетування наукових об'єктів. «Анкета наукового об'єкта НАН України, що становить національне надбання» супроводжувалась розрахунками ефективності використання цільових коштів, виділених на підтримку наукового об'єкта. Окрім того, Інститут зоології надавав інформацію про відповідність результатів фундаментальних досліджень, отриманих з використанням фондів колекцій, найголовнішим напрямом розвитку науки і техніки. Роботи з цього напрямку виконувались під керівництвом Олександра Пучкова і беззаперечно підтверджували наданий їм статус національного надбання України.

За його ініціативою і участю з цього напрямку опубліковано наукові праці та зроблені доповіді на наукових конференціях (Пучков і Черней, 2011; Акимов и др., 2012; Пучков і Пучков, 2012; Putchkov et al., 2012; Акимов і ін., 2016; Черней і ін., 2018).

3. Наукові аспекти використання зоологічних фондів

3.1. Облік наукових праць, підготовлених з використанням колекцій

З усіх методів оцінки фундаментального значення колекцій Інституту зоології, розроблених Олександром Пучковим, найбільш дійовим він вважав облік наукових праць, виконаних з їх використанням. Однак зауважимо, що наукові колекції були створені і продовжують створюватися вченими саме при підготовці дисертаційних робіт, монографій, наукових статей тощо. Тож на їхній основі науковцями Інституту зоології опубліковано 50 випусків багатотомного видання «Фауна України» та одного тому у серії «Фауна Франції». Протягом 2001—2022 рр. на основі колекцій підготовлено 4649 наукових праць, серед яких 104 монографії. У тому числі опубліковано у зарубіжних виданнях загалом 1775 наукових праць, з них — 37 монографій; в українських виданнях — 2874 наукових праць, з них 67 монографій. З використанням колекцій підготовлено 39 докторських та 262 кандидатських дисертацій. Понад 300 наукових праць опубліковано Є. Перковським (одноосібно та в співавторстві) в результаті вивчення викопної фауни членистоногих з колекції рівненського бурштину. Вибіркові дані, наприклад за 2011—2020 рр., про кількість наукових доповідей, зроблених науковцями Інституту зоології на міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях, підготовлених з використанням колекцій, свідчать, що загальна їх кількість становить — 838, у тому числі зроблених за кордоном — 377, в Україні — 461.

3.2. Статистика запитів з вивчення зоологічних колекцій фахівцями інших наукових установ та навчальних закладів

Оцінку світового значення колекційних фондів Інституту зоології Олександр Пучков вбачав в обліку запитів їх для вивчення фахівцями зарубіжних та інших українських наукових установ. Так, за останню четверть

століття матеріали колекцій були запитані і надані для вивчення 858 разів фахівцям з 43 країн 4 континентів (таблиця) та 448 науковцям інших закладів України. Вони отримували дозвіл для роботи з колекціями безпосередньо у відділах, в яких формуються колекції. Вивезення матеріалів колекцій до інших країн з метою тимчасового їх вивчення супроводжувалося «Пересилочним свідоцтвом» та контролем за поверненням.

Облік запитів щодо вивчення колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України фахівцями зарубіжних установ
Records of requests for studying the collections of the Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine by specialists from foreign institutions

Рік	Кількість країн	Кількість закладів	Кількість фахівців	Назви країн
1998	15	15	20	США, Канада, Перу, Японія, Австрія, Болгарія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Угорщина, Франція, Чеська Республіка.
1999	9	12	12	Японія, Республіка Білорусь, Болгарія, Нідерланди, РФ, Республіка Словенія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія.
2000	10	10	10	Австрія, Молдова, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Республіка Білорусь.
2001	15	16	57	США, Велика Британія, Австрія, Азербайджан, Болгарія, Ізраїль, Італія, Литва, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Республіка Словенія, Угорщина, Франція, Швейцарія.
2002	13	13	42	США, Бразилія, Японія, Велика Британія, Австрія, Болгарія, Данія, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, РФ, Угорщина, Франція, Югославія.
2003	13	28	46	США, Канада, Велика Британія Австрія, Болгарія, Італія, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Туреччина, Угорщина, Франція.
2004	8	12	15	Велика Британія, Республіка Білорусь, Болгарія, Федеративна Республіка Німеччина, Литва, Польща, РФ, Угорщина.
2005	8	14	22	США, Південно-Африканська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, РФ, Угорщина, Франція, Чеська Республіка, Республіка Білорусь.
2006	9	21	29	США, Велика Британія, Італія, Литва, Федеративна Республіка Німеччина, РФ, Угорщина, Фінляндія, Чеська Республіка.
2007	11	18	22	Канада, Велика Британія, Південна Корея, Грузія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Республіка Сербія, Туреччина, Угорщина, Чеська Республіка.
2008	13	25	38	США, Канада, Китай, Велика Британія, Австрія, Болгарія, Іспанія, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Франція, Чеська Республіка.

Закінчення табл.

Рік	Кількість країн	Кількість закладів	Кількість фахівців	Назви країн
2009	10	18	25	США, Ірландія, Іран, Нідерланди, РФ, Португалія, Туреччина, Чеська Республіка, Чорногорія, Азербайджан.
2010	9	19	38	США, Китай, Ізраїль, Іран, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, Республіка Казахстан, РФ, Швейцарія.
2011	9	19	30	США, Мексика, Австралія, Іран, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, РФ, Туреччина, Франція.
2012	17	21	35	США, Мексика, Японія, Китай, Велика Британія, Австрія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Латвія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, Словацька Республіка, РФ, Франція, Чеська Республіка.
2013	12	28	62	Китай, Велика Британія, Австрія, Ізраїль, Литва, Федеративна Республіка Німеччина, Норвегія, Польща, РФ, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія.
2014	10	20	47	США, Бразилія, Велика Британія, Болгарія, Данія, Федеративна Республіка Німеччина, Норвегія, Польща, РФ, Франція.
2015	18	36	58	США, Бразилія, Велика Британія, Австрія, Болгарія, Данія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, Словацька Республіка, РФ, Туреччина, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція.
2016	11	32	56	Велика Британія, Болгарія, Данія, Ізраїль, Республіка Казахстан, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Румунія, Франція, Чеська Республіка.
2017	11	34	46	США, Японія, Велика Британія, Болгарія, Данія, Іран, Республіка Молдова, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Румунія.
2018	14	28	49	США, Аргентина, Китай, Японія, Велика Британія, Австрія, Болгарія, Данія, Іран, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Чеська Республіка.
2019	15	19	28	США, Китай, Японія, Бельгія, Естонія, Іран, Італія, Литва, Федеративна Республіка Німеччина, Норвегія, Польща, РФ, Словацька Республіка, Республіка Сербія, Республіка Білорусь.
2020	12	22	43	США, Бразилія, Японія, Велика Британія, Болгарія, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, Південно-Африканська Республіка, Польща, РФ, Чеська Республіка, Швеція.
2021	11	16	18	США, Канада, Китай, Японія, Данія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, РФ, Румунія, Республіка Хорватія, Швеція.
2022	10	10	10	США, Японія, Велика Британія, Латвія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, Республіка Казахстан, Республіка Сербія, Чеська Республіка, Угорщина.

3.3. Облік колекційних матеріалів, надісланих з інших наукових установ для наукової обробки фахівцями Інституту зоології

З використанням фондів колекцій, як порівняльних, протягом 2001—2022 рр. спеціалістами Інституту зоології було визначено до виду близько 207 тис. зоологічних об'єктів, що були надіслані від зарубіжних установ 45 країн з 4 континентів: Євразії (Японія, Тайвань, Китай, Індія, Дубай, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Грузія, Данія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Республіка Казахстан, Камбоджа, Республіка Молдова, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Румунія, Сінгапур, Туреччина, Франція, Фінляндія, Угорщина, Республіка Хорватія, Чорногорія, Чеська Республіка, Швеція, Республіка Білорусь, Російська Федерація), Америки (США, Канада), Африки (Ефіопія, Кенія, Намібія, Сенегал, Південно-Африканська Республіка), Австралії — на їхнє прохання.

Таксономічну обробку надісланих матеріалів виконували наступні фахівці: Гумовський О.В., Радченко О.Г., Зерова, М.Д., Корнеєв В.О., Пучков О.В., Пучков П.В., Аністратенко В.В., Харченко В.О., Кузьмін Ю.І., Кузьміна Т.А., Корнюшин В.В., Осичнюк А.З., Кононова С.В., Перковський Є.Є., Гребень О.Б., Каменєва О.П., Фурсов В.М., Варгович Р.С., Серьогіна Л.Я., Толканіц В.Г., Котенко А.Г., Односум В.К., Гершензон З.С., Ромасенко Л.П., Сімутнік С.А., Пушкар Т.І., Кавурка В.В., Колодочка Л.О., Назаренко В.Ю., Попов Г.В., Петренко А.А., Прохоров О.В., Пушкар Т.І., Калюжна М.О., Сирота Я.Ю., Канана Ю.П., Лісіцина О.І., Кудлай О.С., Надеін К.С., Довгаль І.В., Клименко С.І., Нужна Г.Д., Бабко Р.В., Куцоконь Ю.К., Мішта А.В., Родіонова Н.В., Золотова-Гайдамака Н.В., Нарольський М.Б., Андрєєва Р.В.

На запит наукових установ, навчальних закладів та організацій України фахівцями Інституту зоології протягом 2001—2022 рр. на основі власних колекцій проведено визначення до виду близько 49 тис. тварин.

3.4. Облік результатів фундаментальних досліджень, що мають практичне значення

Виокремлюється багаторічна статистика з обліку результатів фундаментальних досліджень, отриманих на базі колекцій Інституту зоології, що використані для розробки практичних рекомендацій з охорони природи (Зерова, 2001; Зерова і ін., 2007), з утримання тварин в зоопарках (Романова, Надворная, 1989; Черней, Мороз, 2014), з охорони пташенят у птахофабриках від ураження їх жуками-чорнотілками (Черней і ін., 2019., 2022) тощо.

Результати усіх обліків, показаних вище у розділах 1—3, а також матеріали багаторічної статистики використання колекцій аспірантами зарубіжних та інших українських наукових установ для підготовки дисертаційних робіт під час стажування в Інституті зоології та студентами вищих навчальних закладів при виконанні курсових і дипломних робіт тощо зберігаються в архіві лабораторії наукових фондів колекцій (завідувач: А. Бабицький).

Висновки

Результати кількісно-якісного обліку колекційних фондів Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, отримані на основі методів, розроблених Олександром Пучковим, свідчать, що нині вони налічують 6930352 умовних одиниць зберігання, об'єднаних в 694 колекції. Унікальність і головна наукова цінність зоологічних фондів полягає в тому, що них зосереджена інформація про біологічну різноманітність тваринного світу значної частини Євразії (більше, ніж за 100 попередніх років), Африки, а також Америки і Австралії. Вона представлена у вигляді сучасної зоологічної системи і є основою для розвитку основних напрямків зоології.

Склад систематичних, порівняльних морфологічних та гістолого-анатомічних колекцій свідчить, що в Україні не існує аналогічних зоологічних фондів. Окрім того, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України є єдиним в Україні депозитарієм колекції паразитичних організмів тваринного походження, котра є однією з найбільших серед аналогічних колекцій наукових закладів східно-європейських країн. Надбанням української науки є і єдина у світі колекція інклюзів викопної фауни безхребетних рівненського бурштину.

Наукова цінність фундаментальних колекцій Інституту зоології визначається тим, що на їхній основі протягом 2001—2022 рр. опубліковано 4649 наукових праць, у тому числі 104 монографії, захищено 39 докторських та 262 кандидатських дисертацій; матеріали колекцій були надані для тимчасового вивчення 737 фахівцям з 44 країн з 4 континентів. Наукові колекції були використані фахівцями інституту, як порівняльні, для визначення до виду 207 тис. зоологічних об'єктів, що були надіслані від зарубіжних установ з 45 країн 4 континентів та близько 49 тис. зоологічних об'єктів на прохання інших установ України.

На базі колекцій Інституту зоології опубліковано 50 випусків з 21 тому багатотомного видання «Фауна України».

Виконання низки фундаментальних досліджень на базі наукових колекцій Інституту зоології забезпечило вихід з друку важливих науково-практичних рекомендацій, необхідних для розвитку народного господарства і охорони природи.

Подяки

Автори глибоко вдячні за допомогу у написанні цієї статті д.б.н., проф. С.В. Межжеріну, д.б.н., проф. М.Ф. Ковтуну, д.б.н. І.І. Дзеверіну, к.б.н. В.А. Костюшину, академіку НАН України І.Г. Ємельянову, к.б.н. О.В. Годлевській, д.б.н. В.О. Харченку, д.б.н., проф. В.В. Аністратенку, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України О.В. Гумовському, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України І.А. Акімову, д.б.н. Л.О. Колодочці.

ЛІТЕРАТУРА

- Akimov, I.A., Puchkov, O.V., Cherney, L.S. 2012. Scientific fund collections of insects of the I.I. Shmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine, their composition and scientific importance for the development of zoology in Ukraine. Modern Aspects of Nature Museology. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. September 11—13, 2012. Kyiv—Kaniv—Kyiv: 75—76 (in Russian: Акимов, И.А., Пучков, А.В., Черней, Л.С. Научные фондовые коллекции насекомых Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, их состав и научное значение для развития зоологии в Украине).
- Akimov, I.A., Kharchenko, V.O., Puchkov, O.V., Zerova, M.D., Kolodochka, L.O., Anistratenko, V.V., Fursov, V.M., Cherney, L.S., Levchuk, O.M. 2016. Scientific collections of the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Proceedings of the National Museum of Natural History, 14: 95—108 (in Ukrainian: Акімов, І.А., Харченко, В.О., Пучков, О.В., Зерова, М.Д., Колодочка, Л.О., Аністратенко, В.В., Фурсов, В.М., Черней, Л.С., Левчук, О.М. Наукові колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).
- Cherney, L.S., Moroz, O.Y. 2014. To develop methods of mass reproduction of insects used as feed for animals kept in zoos. Mass reproduction of the species from genus *Alphitobius* Stephens, 1832. Invertebrate animals in collections of zoos and insectariums. Proceedings of the Fifth International Seminar. Cherkasy, Ukraine, 7—12 October 2013. Moscow: Ankil: 152—157 (in Ukrainian: Черней, Л.С., Мороз, О.Ю. До розробки методів масового розмноження комах, які використовуються як корм для тварин, що утримуються в зоопарках. Масове розмноження видів роду *Alphitobius* Stephens, 1832).
- Cherney, L.S., Babytskiy, A.I., Likar, S.P. 2022. A trap for catching darkling beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) and other insects that cause damage to poultry production. Plant protection and quarantine. 13 (1—2): 69—79 (in Ukrainian: Черней, Л.С., Бабицький, А.І., Лікар С.П. Пастка для виловлювання жуків-чорнотілок (Coleoptera, Tenebrionidae) та інших комах, що завдають збитків птахівництву).
- Cherney, L.S., Nazarenko, V.Iu., Martynova K.V., Krut, M.V. 2018. Entomological and acarological research in the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine: development, achievements (To the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine). Ukrainian Entomological Journal, 1(14): 61—77 (in Ukrainian: Черней, Л.С., Назаренко, В.Ю., Мартинова, К.В., Круть, М.В. Ентомологічні та акарологічні дослідження в установах НАН України: розвиток, досягнення (До 100-річчя Національної академії наук України)).
- Cherney, L.S., Fesenko, H.V., Prokhorov, O.V., Moroz, O.Iu., Liaskivskiy, V.M. 2019. Beetles (Coleoptera) dangerous to Japanese quail *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849 (Phasianidae) on poultry farms. Ukrainian Entomological Journal. 16(1): 36—43 [in Ukrainian: Черней, Л.С., Фесенко, Г.В., Прохоров, О.В., Мороз О.Ю., Лясківський, В.М. Жуки (Coleoptera), небезпечні для перепілки японської *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849 (Phasianidae) на птахофермах].
- Puchkov, O.V. 2018. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of transformed cenoses of Ukraine. Kyiv: 1—448 (in Russian: Пучков, А.В. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) трансформированных ценозов Украины).
- Puchkov, O.V., Cherney, L.S. 2011. Fund collections of insects of the I. I. Shmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, their composition and scientific importance for the development of entomology in Ukraine. Ukrainian Entomological Journal, 1(2): 46—57 (in Russian: Пучков, А.В., Черней, Л.С. Фондовые коллекции насекомых Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, их состав и научное значение для развития энтомологии в Украине).
- Puchkov, P.V., Puchkov, O.V. 2012. Types of Hemiptera (Heteroptera) of mealybugs, scale insects (Coccodea) and cicadas (Auchenorrhyncha) stored at the I.I. Shmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vestnik Zoologii. Special Issue, 26: 1—150 (in Russian: Пучков, П.В., Пучков, А.В. Типы

- полужесткокрылых (Heteroptera) червцев, щитовок (Coccidea) и цикадовых (Auchenorrhyncha), хранящиеся в Институте зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины).
- Putchkov, A.V., Korneyev, V.A., Vasko, B.N.* 2012. Type specimens of click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the collection of Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine. (Kiev) [Електронний ресурс]. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 3(1): 17–36. <https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1/contents-ukrentfau-2012>.
- Romanova, T.B., Nadvornaya, L.S. (Cherney, L.S.)*. 1989. Methodological recommendations on mass reproduction of insects used as animal fodder in zoo conditions. Volume 1. Mass reproduction of the large mealybug *Tenebrio molitor* L. Kyiv: 10 (in Russian: *Романова, Т.Б., Надворная, Л.С. Методические рекомендации по массовому размножению насекомых, используемых в качестве корма для животных в условиях зоопарков. Выпуск 1. Массовое размножение большого мучного хрущака Tenebrio molitor L.*)
- Zerova, M.D., ed.* 2001. Oak moth and other Lepidoptera on oak (biology, entomophages and control measures). Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Special Issue №1. Kyiv, Nizhyn, «Nauka-Servis»: 1–70 [in Ukrainian: *Зерова, М.Д., ред. Дубова широколінійуча міль та інші лінійучі лускокрилі на дубі (біологія, ентомофаги та заходи боротьби)*].
- Zerova, M.D., Nykytenko, H.N., Narolskyi, N.B., Hershenson, Z.S., Svyrydov, S.V., Lukash, O.V., Babydorych, M.M.* 2007. The horse-chestnut leaf miner in Ukraine. Kyiv. NAS of Ukraine. I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine: 88 (in Russian: *Зерова, М.Д., Никитенко, Г.Н., Нарольский, Н.Б., Гершензон, З.С., Свиридов, С.В., Лукаш, О.В., Бабидорич, М.М. Каштановая минирующая моль в Украине*).

A.I. Babytskiy¹, L.S. Cherney²

I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, B. Khmelnytsky St., 15, Kyiv, 01054, Ukraine.

¹ E-mail: andriybabytskiy@gmail.com

² E-mail: cherneyls2014@gmail.com

INVENTORY OF THE FUND COLLECTIONS OF THE I.I. SCHMALHAUSEN INSTITUTE OF ZOOLOGY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE, PERFORMED BY OLEXANDER PUCHKOV

The scientific methods developed by Olexandr Puchkov for the accounting of the stock collections of the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine are discussed. The importance of the following methods for the development of fundamental science in Ukraine is shown: accounting of systematic scientific collections formed at the Institute of Zoology; accounting of systematic scientific collections in archival storage; formation and accounting of comparative faunal, histological and morphological-anatomical collections; formation and accounting of the collection of invertebrate inclusions of Rivne amber; formation of the «List of scientific zoological collections of the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine» and the «List of type species». The article analyses the scientific results of the Institute of Zoology obtained on the basis of the mentioned methods, i.e. the number of scientific works prepared on the basis of the collections; the number of requests for study of zoological collections by specialists of other scientific institutions and educational establishments; the number of collection materials sent by other scientific institutions for scientific processing by specialists of the Institute of Zoology; the number of important scientific and practical recommendations necessary for the development of the national economy and nature protection.

Key words: *fund collections, accounting methods, scientific achievements, I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine.*